

SÍNTESIS

Autores: MSc. Alexander Navarro Ruiz

Dr. Cs. José Carlos de Toro Ríos

Dr. C. María Saturnina Gil Basulto

La investigación tiene como objetivo diseñar un sistema de costos por procesos que integre los costos de la calidad y el medio ambiente para el mejoramiento de la gestión en las industrias lácteas.

Inicialmente se revisa el estado del arte, para fundamentar el marco teórico sobre la contabilidad de gestión, los sistemas de costos, los costos de la calidad, del medio ambiente y los sistemas contables de gestión; aspectos que son asumidos por la autora para su conceptualización sobre un sistema contable de gestión integrado, sus invariantes y la eco calidad.

Por otra parte, se establece la base conceptual metodológica de un procedimiento concebido en tres etapas para diseñar el sistema. La primera dedicada a la identificación y determinación de los costos de la calidad y el medio ambiente, con cuatro pasos referidos a los procesos, la cadena de valor, riesgos e impactos. La segunda, en tres pasos se orienta a los sistemas de costos por procesos, sustentados en la normativa contable vigente sobre la contabilidad de gestión; se le atribuye relevancia al registro contable pues garantiza la confiabilidad del análisis. La última etapa está dirigida a la mejora continua a través de la auditoría interna. Finalmente, se muestra la viabilidad del sistema contable de gestión integrado en la Fábrica de Quesos Sibanicú, que constituye el aporte práctico de la investigación. Se utilizaron métodos y técnicas tales como: observación, revisión documental, encuestas, entrevistas, análisis vertical y horizontal, tormenta de ideas, métodos Delphi, estadística multicriterio, gráficos de barras y de pastel.